

ADABIYOT DARSLARIDA ADABIY MATERIALLARNI O‘RGANISHNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Zulfira Musaboyeva Iqboljon qizi

ToshDO‘TAU Ona tili va adabiyot ta’limi fakulteti

Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur tezisda adabiyot darslarida adabiy materiallarni o‘rganishning maqsadi va vazifalari bayon qilindi.

Kalit so‘zlar. darslik, dastur, didaktika, adabiy ta’lim, uslub, janr, badiiy talqin.

Bugungi kunda ma’naviyat tarbiyasi mamlakat miqyosidagi muhim masalaga aylandi. Ma’naviyatni tarbiyalash esa maktabda asosan adabiy ta’lim tizimi zimmasiga yuklanadi. To‘g‘ri, barcha o‘quv fanlari zimmasida ma’lum darajada ma’naviyatni shakllantirish vazifasi bor. Biroq, adabiy ta’lim bu borada karvonboshilik qiladi. Chunki uning tadqiqot obyektining o‘zi – inson. Adabiyot darslarida odamning ichki olami, his-tuyg‘ulari, kechinmalari, hayajonlari, iztiroblari o‘rganiladi, tahlil qilinadi, munosabat bildiriladi. Inson umri davomida turli vaziyatlarning paydo bo‘lish sabablari va oqibatlari aniqlanadi, muammolarning yechimi ustida o‘yga tolinadi. Tarbiyalanuvchilarning mustaqil fikrlash va mustaqil ravishda bilim olishga qiziqishining shakllanishiga o‘qituvchi bilan o‘quvchilar orasidagi, shuningdek, sinfdagi bolalar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar ham katta ta’sir ko‘rsatadi. O‘qituvchi o‘z ishiga ijodiy yondashsa, albatta, o‘quvchilar faoliyatida o‘z aksini topadi va ularning yetuk shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. O‘qituvchining loqaydlik bilan majburiyat ostida qilayotgan mehnati o‘quvchida salbiy hislarni qo‘zg‘otishi, uning bilim olishga bo‘lgan intilishini so‘ndirishi tayin.

Adabiyot darslari uchun o‘zbek adabiyoti bo‘yicha har jihatdan mos bo‘lgan badiiy asarlar yoki asarlardan parchalarni tanlash judayam mas’uliyatli ish hisoblanadi. Chunki badiiy asar o‘quvchi ma’naviyati, ruhiyati, dunyoqarashiga

beqiyos ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli darsliklar uchun tanlangan asarlar avvalambor badiiy jihatdan yetuk, xalqning madaniyati, tarixi, ma’naviyatini o’zida aks ettiruvchi bo’lishi lozim.

“Ta’lim to’g’risida”gi Qonun hamda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” amaliyotga keng joriy etilayotgan, ypshlarning milliy ma’naviyat ruhida tarbiya topishiga jiddiy e’tibor berilayotgan hozirgi davrda darsliklar uchun to’g’ri adabiy materiallarni tanlash alohida ahamiyat kasb etadi.

Odatda, ta’lim mazmunini belgilashda didaktik, umumpedagogik va xususiy mmetodik prinsiplarga amal qilinadi. Ana shunday prinsiplardan biri va eng muhimi ta’lim maqsadini belgilab olishdir. Bunda adabiyot o’qitishdan qanday maqsadlar ko’zlanadi degan savolga javob toppish ham muhim.

Asar tanlash bilan bog’liq yana bir jiddiy nuqta mavjud. Dars jarayonida ta’limga qo’yiladigan bir qator talablar borligi yaxshi ma’lum, bu talablarning amalga oshirilishi ta’lim maqsadining amalga oshirilishidir. Ular sirasiga ta’limiy, tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi maqsadlar kiradi. Tanlangan adabiy material ana shu uch asosiy talabga ham to’la mos bo’lishi shart.

Adabiyot o’qitishda birinchi navbatda o’quvchilarning adabiy tayyorgarligini amalga oshirish, badiiy-estetik tarbiyasini ro’yobga chiqarish, qolaversa, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish, ma’naviy-axloqiy tarbiya, ma’rifiy, ta’limiy maqsadlar ko’zlanishi aniq. O’quvchilar adabiy ta’lim asnosida adabiy tayyorgarlik ko’rishdan tashqari, o’zbek olimlari-yu adiblari, allomalariy-yu davlat arboblari, san’atkorlariyu fidoyi kishilarning hayoti, ijodiy merosi, ijtimoiy faoliyati haqida yetarlicha tushunchaga ega bo’lishlari lozim.

Adabiyot darslarida badiiy asarni o’rganish maqsad va vazifalarini belgilab olish va konkretlashtirish asosidagina ularni tanlash ishlarini to’g’ri amalga oshirish mumkin. Bunday matnlar birinchi navtabtda o’quvchilarning adabiy tayyorgarligiga yo’naltirilgan bo’lishi, ya’ni ular o’zbek adabiyotiga xos tasviriy vositalar tahlilini ko’zda tutishi kerak.

Bu jihatdan 5-sinf adabiyot darsligidagi O’tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” qissasidan berilgan parchalar juda to’g’ri tanlangan. Darslikda qissaning

“Alla”, “Iltijo”, “Gilam paypoq”, “Qarz”, “Oq marmar, qora marmar” boblari keltirilgan.

Darslikda “Alla” bobini boshlanishidan oldin o‘quvchiga: “Alla – inson bolasi hayotda tinglaydigan ilk qo‘shiq, u vujudimizga ona suti bilan singgan va umrbod unutilmasdir. Yozuvchi bu ezgu qo‘shiqni ilohiy kuchga ega bo‘lgan, ko‘ngilni eritadigan ohang sifatida ta’riflaydi”⁹, deb alla haqida dastlabki tushunchalarni beradi. Albatta, bu birinchi navbatda o‘quvchini adabiy jihatdan tayyorgarligi uchun juda muhim bo‘lib, o‘quvchida bob bo‘yicha qiziqish uyg‘otadi.

Bundan tashqari zamonaviy o‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri, mashhur shoir, tarjimon, O‘zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning darslikda mustaqil o‘qish uchun keltirilgan “Qushcha” she’rini har jihatdan to‘g‘ri tanlangan adabiy material desak bo‘ladi.

Goh butoqqa, goh gulag qo‘nar
Tinim bilmas sayroqi qushcha.
Nechun bahor seni rom etgan,
Qayda eding bahor kelguncha?
Kel yashaylik hamisha birga,
Bizda bahor, gular barchasi.
Bilsang, men ham chaman o‘lkamning
Sho‘x va quvnoq, shod o‘g‘ilchasi.

Bu satrlar xuddi 5-sinf o‘quvchisining tilidan chiqayotgandek. O‘quvchi yoshiga mos, tabiat bilan do‘tlikni olqishlovchi, bolada qushlarga, borliqqa nisbatan g‘amxo‘rlik, mehr tuyg‘ularini uyg‘otuvchi bu satr darslik uchun to‘g‘ri tanlangan adabiy material sifatida xizmat qila oladi.

N.L.Krupina estetika va adabiyotshunoslikdagi qadriyatlar muammolariga doir nazariy tadqiqotlarni o‘rganar ekan, yuqori sinf o‘quvchilari uchun maqbul hajmda adabiy asarga estetik baho berishning asosiy mezonlarini shartli ravishda ajratish imkonini topgan. Ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

⁹ Ahmedov Sunnat, Qosimov Begali, Qo‘chqorov Rahmon, Rizayev Shuhratilla-Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik.-Toshkent “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020. -134-b.

1) badiiy asarning g‘oyaviy qiymatliligi mezoni;

2) badiiy asarning estetik qiymatliligi mezoni;

3) emotsional-shaxsiyatli qiymatlilik mezoni;² ushbu mezon asosida kitobxonning o‘zining o‘quv-biluv qiziqishlari, asarning ahamiyatliligi aniqlanadi.

Abdulla Oripovning yuqoridagi she‘ri ushbu mezonlarga javob bera oladi.

Muallifning fikricha, she‘riy asarlarni tanlashda uning badiiyligiga alohida ahamiyat berish lozim. Badiiy jihatdan past saviyadagi she‘r o‘quvchiga hech qanday estetik ta‘sir ko‘rsatmaydi.

Xulosa qilib aytganda, komil inson tarbiyasi uzluksiz adabiy tayyorgarlik mazmunida hisobga olinadigan masala sifatida ajratiladi, lekin u bevosita adabiy hozirlik mazmuniga kirmaydi. Zero, asar tanlashda uning mazmuni orqali o‘quvchilarda muayyan axloqiy fazilatllarni shakllantirish, ularni tarbiyalash ko‘zda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmedov Sunnat, Qosimov Begali, Qo‘chqorov Rahmon, Rizayev Shuhratilla-Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik.-Toshkent “Sharq” nashriyot matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2020. -134-b.

2. Yo‘ldoshev Q., Adabiyot o‘qitishning yetakchi tamoyillari. //Til va adabiyot ta‘limi, –1996, – №3,

3. Zunnunov A. O‘zbek maktablarida adabiyot o‘qitish metodikasi tarixidan ocherklar. – T.: O‘qituvchi, 1980. – 191 b.

4. Крупина Н.Л. Формирование эстетических суждений учащихся о художественном произведении (10 кл.): Автореферат дисс. ... канд. педнаук. – Москва, 1981. – с. 10.

² Крупина Н.Л. Формирование эстетических суждений учащихся о художественном произведении (10 кл.): Автореферат дисс. ... канд. педнаук. – Москва, 1981. – с. 10.